

TECHNICAL SCIENCES

СОВЕРШЕНТВОВАНИЕ МЕТОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ

Азизов Т.Н.

доктор техн. наук, проф.

Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, г. Умань, Украина

IMPROVEMENT OF THE DISPLACEMENT METHOD FOR THE CALCULATION OF REINFORCED CONCRETE ROD SYSTEMS

Azizov T.

Doctor of Engineering, Professor

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine

АННОТАЦИЯ

В статье предложен метод расчета железобетонных стержневых систем с учетом изменения жесткости в результате образования трещин. При этом классический метод перемещений усовершенствован в части определения опорных реакций стержня с учетом его переменной жесткости. Показано, что количество неизвестных метода перемещений при этом не увеличивается при делении стержня на какое угодно количество участков.

ABSTRACT

A method for calculating reinforced concrete rod systems is proposed, taking into account the change in stiffness as a result of cracking. The classical displacement method has been improved in determining the support reactions of the rod, taking into account its variable stiffness. It is shown that the number of unknowns of the displacement method does not increase in this case. Dividing the rod into any number of parts does not increase the number of unknowns.

Ключевые слова. стержневая система, жесткость, трещинообразование, метод перемещений, конечный элемент.

Keywords: rod system, rigidity, cracking, displacement method, finite element.

Анализ исследований и постановка задачи.

Расчет упругих стержневых систем, как правило, не представляет собой каких-либо трудностей. Это может быть классический метод сил, метод перемещений, метод конечных элементов [5, 9]. В программных комплексах типа Ansis, Lira, Scad и др. используется метод перемещений [2-4, 8]. Однако, при расчете железобетонных стержневых систем возникает вопрос учета изменения жесткостных параметров элементов в результате образования различных трещин. Так, в работах [1, 12] показано, что программные комплексы не учитывают изменение крутильной жесткости железобетонных стержневых элементов в результате трещинообразования, что приводит к ошибкам вычисления усилий в названных системах.

При использовании классических методов строительной механики относительно не трудно ввести в программу расчета блок по изменению крутильных и изгибных жесткостей элементов. Од-

нако, для получения приемлемой точности стержневую систему (плоскую или пространственную раму, балочный ростверк, систему перекрестных фундаментов и пр.) каждый элемент (отдельную балку, колонну и т.д.) следует разбить на некоторое количество участков, что приводит к существенному увеличению количества неизвестных. Использование классических методов строительной механики, позволяющих учитывать изменение жесткостных характеристик без существенного увеличения количества элементов системы, позволило бы упростить задачу проектирования железобетонных стержневых систем.

В связи с вышесказанным **целью настоящей статьи** является совершенствование классического метода перемещений для расчета железобетонных стержневых систем без увеличения количества неизвестных в канонической системе уравнений.

Изложение основного материала.

Рассмотрим плоскую железобетонную раму (рис. 1).

Рис. 1. Схема плоской рамы

Такую раму без труда можно рассчитать методом перемещений. При этом, как известно, в местах пересечения стержней (ригелей и колонн) вводятся фиктивные заделки, а также в уровне перекрытия каждого этажа вводятся условные связи, ограничивающие горизонтальные перемещения. Далее при расчете используются табличные значения опорных изгибающих моментов M_A , M_B и вертикальных реакций R_A , R_B (например, одного ригеля рамы, показанной на рис. 1) от поворота узла и его перемещения по вертикали на единицу (A и B – соответственно левая и правая стороны стержня, жестко заделанного с двух сторон). При этом эти опорные реакции и моменты определяются с помощью использования метода сил в предположении постоянной жесткости стержня (ригеля или колонны) между этими опорами. Однако, в железобетонной раме в результате переменных значений изгибающих моментов по длине каждого ригеля и колонны,

жесткости на различных участках этих элементов будут различными. При расчете в программах, реализующих метод конечных элементов, проектировщик, как правило, каждый элемент (ригель, колонну) разбивает на некоторое количество конечных элементов. Это приводит к резкому увеличению количества неизвестных.

Использование классического метода перемещений для расчета такой системы позволяет (при сделанных ниже предложениях) учесть переменную жесткость стержня без увеличения количества неизвестных. Для этого следует с помощью метода сил определить реакции от поворота и перемещения заделки на единицу для стержня переменного сечения. На рис. 2. приведена схема метода сил для определения реакций в заделке при ее повороте на величину $\varphi=1$ с единичным эпюрами от изгибающего момента (M_1) и реакции (M_2).

Рис. 2. Схема к определению реакций в заделке. X_1, X_2 – неизвестные метода сил, соответственно изгибающий момент и вертикальная реакция

Неизвестные X_1 (опорный момент M_A) и X_2 (вертикальная реакция R_A) определяются по формулам, полученным из перемножения эпюр (см. рис. 2):

$$R_A^\varphi = 1 / \left(\delta_{12} - \frac{\delta_{11}\delta_{22}}{\delta_{21}} \right); M_A^\varphi = -R_A^\varphi \delta_{22} / \delta_{21} \quad (1)$$

Где коэффициенты системы уравнений δ_{ik} определяются по формулам (см. рис. 2):

$$\delta_{11} = \sum_{i=1}^n \frac{a}{EJ_i}; \delta_{12} = \sum_{i=1}^n \frac{W_i}{EJ_i}; \delta_{22} = \sum_{i=1}^n \frac{W_i y_{c,i}}{EJ_i} \quad (2)$$

$W_i, y_{c,i}$ – соответственно площадь эпюры и ордината центра тяжести единичной эпюры метода сил, которые без труда определяются из рис. 3; EJ_i – изгибная жесткость i -того участка; a – длина участка; $\delta_{21} = \delta_{12}$.

Аналогично определяются реакция и опорный момент при перемещении опоры на величину $\Delta=1$.

$$R_A^\Delta = 1 / \left(\delta_{22} - \frac{\delta_{21}\delta_{12}}{\delta_{11}} \right); M_A^\Delta = -R_A^\Delta \delta_{12} / \delta_{11} \quad (3)$$

где коэффициенты системы уравнений δ_{ik} определяются по формулам (2). Это связано с фактом, что неизвестные в обеих схемах одинаковые (изгибающий момент в левой заделке и вертикальная реакция).

Изгибающие моменты на противоположных

опорах определяются из очевидных выражений (см. рис. 2):

$$M_B^\varphi = M_A^\varphi - R_A^\varphi l; M_B^\Delta = M_A^\Delta - R_A^\Delta l \quad (4)$$

Реакции и моменты по формулам (1), (3) и (4) существенно отличаются от реакций и моментов, определенных по таблицам [5, 9], которые составлены в предположении постоянной жесткости элемента между заделками.

Если следует рассчитать не плоскую раму, показанную на рис. 1, а пространственную раму или перекрестно-стержневую систему, то следует учитывать еще и наличие крутящих моментов. Пример простейшей пространственной рамы приведен на рис. 3. В такой раме, как известно, в стержнях возникают как изгибающие, так и крутящие моменты. Соответственно будет изменяться жесткость не только изгибная, но и крутильная.

Реактивные крутящие моменты для стержня переменного сечения, заделанного правым концом при повороте левого конца на единицу, без труда определяются по формулам сопротивления материалов [10]:

$$M_t^\varphi = 1 / \sum_{i=1}^n a / GJ_i \quad (5)$$

где GJ_i – крутильная жесткость i -того участка.

Рис. 3. Схема простейшей пространственной рамы со стержнями переменной жесткости

Имея выражения реакций от единичных перемещений, определенных по выражениям (1-5), следует составить систему уравнений метода перемещений для определения неизвестных в узлах сечения взаимно перпендикулярных стержней рамы, показанной на рис. 1, перекрестно-стержневой системы или пространственной рамы (рис. 3). Здесь следует сказать, что коэффициенты системы канонических уравнений метода перемещений $a_{i,k}$ не равны коэффициентам $a_{k,i}$. Это связано с фактом, что при повороте на угол $\varphi=1$ опоры А момент M_B не будет равным моменту M_A при повороте опоры В на тот же единичный угол, то есть реакции не равны $r_{AB} \neq r_{BA}$. Эту особенность следует помнить при составлении системы уравнений. Но на количество неизвестных это не влияет.

Алгоритм расчета с учетом переменной жесткости стержней имеет вид.

1. Все стержни рамы или перекрестно-стержневой системы (см. рис. 1, 3) разбиваем на n частей одинаковой длины a . На нулевой итерации жесткость (как изгибающая, так и крутильная) на каждом из участков одинакова.

2. Проводим расчет по методу перемещений с использованием табличных реакций, приведенных в [5, 9]. В результате получим значение изгибающих и крутящих моментов на концах стержня (в узлах пересечения стержней вертикального и горизонтального направления по рис. 1 и 3).

3. Зная опорные моменты в каждом стержне, определяем изгибающие и крутящие моменты в каждом из участков каждого стержня перекрестно-стержневой системы.

4. Если изгибающий момент больше момента трещинообразования, то изгибающую и крутильную

жесткости этого участка изменяем по любой известной методике определения жесткости железобетонного элемента с трещинами [6, 11, 14, 15]. Крутильную жесткость рекомендуется определять по методике автора [12, 13].

5. По формулам (1), (3) и (4) определяем реакции в местах условной заделки метода перемещений и на основе этого определяем коэффициенты канонических уравнений.

6. Решаем систему уравнений. Определяем новые опорные моменты (в местах пересечения стержней стержневой системы).

7. Расчет повторяем с п. 3 до получения заранее заданной точности.

На каждом шаге итерации жесткости участков следует определять по следующей схеме. Определяем средний изгибающий момент как среднее значение между моментом на правом и левом концах каждого участка. Если этот момент больше момента трещинообразования $M_{сгс}$, то на этом участке изменяем изгибную жесткость по любой из известных методик, например по [6, 11, 14, 15]. Крутильную жесткость определяем по методике [12, 13]. Определение количества участков разбиения рекомендуется проводить в несколько этапов. Сначала разбить стержневой элемент на n участков, получить перемещения при определенном значении изгибающих моментов. Затем разбить на большее количество участков и снова вычислить перемещения. Если значения перемещений в двух расчетах близки, значит разбиение достаточно, если нет, то увеличить снова количество участков разбиения.

Преимущество предложенного метода состоит в том, что для получения требуемой точности не

нужно увеличивать количество элементов, что приводит к увеличению неизвестных. Так, например, схема, приведенная на рис. 3, содержит три неизвестных. Этого вполне достаточно, чтобы получить точное решение в предположении постоянной жесткости стержней АВ и АС. При расчете с учетом изменения жесткости от образования трещин в такой двухстержневой системе придется уменьшать жесткость всего стержня, если в заделках (точки С и В) изгибающие моменты превысят момент трещинообразования. Пусть, например, при образовании трещины жесткость уменьшается в пять раз (что вполне возможно, см., например [15]). Тогда прогиб узла А увеличится в пять раз по сравнению с упругим расчетом. Совершенно очевидно, что такое упрощение будет очень приближенным и будет иметь высокую степень неточности. Для того, чтобы избежать такой ошибки, любой проектировщик увеличит количество конечных элементов. Для получения приемлемой точности следует разделить каждый стержень хотя бы на 10 частей. В таком случае количество неизвестных будет равно уже 57. Применение же предположений, приведенных выше, не приводит к увеличению количества неизвестных. И система (по рис. 3) всегда будет иметь три неизвестные при любом количестве участков, на которые делится каждый из стержней АВ и АС. Зная распределение моментов по длине стержня (см. рис. 3) на каждом участке в зависимости от наличия или отсутствия трещин следует вычислить свою изгибную EJ и крутильную GJ жесткости. Далее по формулам 1-5 определить реакции и решить систему из трех канонических уравнений метода перемещений. В результате мы получим как перемещения, так и усилия в каждой точке системы. При этом, чем большее количество участков мы примем, тем точнее будет расчет при том же количестве неизвестных. При делении стержня на пять частей точность (для конкретного примера) возрастает на 35% по сравнению с тем, когда жесткость всего стержня (и АВ, и АС) мы полностью уменьшаем в результате образования трещин.

Выводы и перспективы исследований.

При расчете железобетонных стержневых систем (как плоских, так и пространственных) с учетом изменения жесткостей в результате трещинообразования обычно изменяют жесткость всего стержня (элемента рамы) или (для повышения точности расчета) увеличивают количество элементов. При этом значительно увеличивается количество неизвестных системы уравнений. В статье предложено использовать классический метод перемещений строительной механики, в котором опорные моменты и реакции определяются для стержня переменного сечения. При этом количество неизвестных в системе уравнений не увеличивается. На простом примере показано влияние разделения длины каждого из стержней рамы (или перекрестно-стержневой системы) для получения достаточной точности результатов расчета.

В перспективе предполагается экспериментальная проверка методики расчета.

Литература

1. Азизов Т.Н., Орлова О.М. К рас чету железобетонных ортотропных плит // East European Scientific Journal #1(77), 2022, часть 1. – С. 4-7. DOI:10.31618/ESSA.2782-1994.2022.1.77.226.
2. Верюжский Ю.В., Колчунов В.И., Барабаш М.С. Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций. – К.: НАУ, 2006. – 808 с.
3. Городецкий А.С., Шмуклер В.С., Бондарев А.В. Информационные технологи расчета и проектирования строительных конструкций. – Харьков: НТУ ХПИ, 2003 – 889 с.
4. Городецкий А.С., Олин А.И., Батрак Л.Г. «ЛИРА-ПК» - программный комплекс для расчета и проектирования конструкций на персональных компьютерах // Препринт НИИ АССС. – К., 1988. – 105 с.
5. Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная механика. М.: Высш. школа, 1986. – 607 с.
6. ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. К: Мінрегіонбуд. – 25 с.
7. Карпенко Н.И. Теория деформирования железобетона с трещинами. – М.: Стройиздат, 1976. – 208 с.
8. Перельмутер А.В. Расчетные модели сооружений и возможность их анали за / А.В. Перельмутер, В.И. Сливкер. – М.: СКАД СОФТ, 2011. – 736с.
9. Ржаницын А.Р. Строительная механика: Учеб. пособие для вузов. – М., 1982. – 400 с.
10. Феодосьев В.И. Соппротивление материалов. М.: Наука, 1986. – 514 с.
11. American Concrete Institute (ACI) “Building Code Requirements for Reinforced Concrete,” ACI 318-89 and “Commentary.” ACI 318R-89, Detroit, 1989, 353pp.
12. Azizov, T., Jurkowska, N., Kochkarev, D. Basis of calculation on torsion for reinforced concrete structures with normal cracks (2019) Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures, pp. 1718-1725.
13. Azizov T., Pereiras R. Consideration of Torsional Rigidity in the Calculation of Plates Using Beam Approximation // Sciences of Europe. – 2022. – Vol 1, № 87(2022). – P. 58-61. DOI: 10.24412/3162-2364-2022-87-1-58-61. 10.
14. EN 1992: Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1: General rules and rules for buildings. – Brussels, 2002. – 230 p.
15. D. Kochkarev, T. Galinska, Calculation methodology of reinforced concrete elements based on calculated resistance of reinforced concrete, Matec Web of Conferences 116, 02020 (2017), Materials science, engineering and chemistry, Transbud–2017, Kharkiv.